

MATEMATIKA FANINING ZAMONAVIY TA'LIMDAGI AHAMIYATI

O'zbekiston Respublikasi IIV

Qoraqalpoq akademik litseyi

matematika fani o'qituvchisi

Abdiniyazova Sawlexan Joldasbaevna

Informatika fani o'qituvchisi

Kudaybergenova Biybisanem Kallibekovna

Annotatsiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematikani o'qitishdan ko'zlangan maqsad uning jamiyat taraqqiyoti va shaxsni shakllantirishdagi o'rni bilan aniqlanadi. Ushbu maqolada matematika fanining zamonaviy ta'limdagi ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'lar: matematika, amaliy-inson produktiv faoliyati, mantiqiy xulosalar, tafakkurning ijodiy va amaliy qirralari, ravon fikr yuritish, geometrik shakllar.

O'quvchi matematika fanini nima maqsadda o'rganishi kerak deb o'ylaysiz? Matematika fani inson hayotida qanday ahamiyatga ega? Bu kabi savollarga javob berishda avvalo shuni ta'kidlash kerakki, matematika hayot haqiqatlari haqidagi fan. Qolaversa, kundalik turmushda matematik bilim juda muhim. Dars jarayonida o'quvchini matematika faniga qiziqishni uyg'otishda ham hayotiy manzaralar juda foydali. Chunki bunda bola tanishgan masala yoki misoladagi ta'riflarni o'z hayotidagi voqealar bilan erkin solishtira oladi. Masalalar yechishda qiyinchilikka uchramaydi.

Xalqaro tadqiqotlarga asoslangan milliy baholash tizimida ham matematika fanining o'ziga xos o'rni bor. PISA xalqaro baholash dasturida o'quvchi nafaqat matematik misol va masalalarni o'rganadi, balki o'ziga bo'lgan ishonchni ham orttirib boradi.

Tarixdan ma`lumki, matematika amaliy-inson produktiv faoliyati uchun zarur bo`lgan vositalarni yaratish, qo`llashga ruhiy –inson tafakkuri bilan bog`liq bo`lgan olamni idrok etish, o`zgartirishga qaratilgan matematik metodlarni egallashga asoslangan qirralari shakllanib kelgan.

Matematika o`sb kelayotgan yosh avlodni kamol toptirishda o`quv fani sifatida keng imkoniyatlarga ega. Matematik tafakkur obyektlari va ularni yasash haqida mantiqiy xulosalar chiqarish , mulohazalarni shakllantirish, asoslash va isbotlash ko`nikmalarini shakllantiradi va bu asosda mantiqiy tafakkur rivojlanadi. Matematikadan misol va masalalarni yechish jarayonida tafakkurning ijodiy va amaliy qirralari rivojlanadi.

Matematik isbotlardagi aniq, qisqa, ravon fikr yuritish , geometrik shakllarni tasavvur qilish , ulardagi simmetriya, qat`iy qonuniyatlar asosida go`zallikni ko`ra olishga o`rgatish orqali o`quvchilarga estetik ta`lim-tarbiya beriladi. Umumiy o`rta ta`lim maktablarida matematikani o`qitishdan ko`zlangan maqsadlar:

-o`quvchilarning hayotiy tasavvurlari bilan amaliy faoliyatlarini umumlashtirib borib, matematik tushuncha va munosabatlarni ular tomonidan ongli o`zlashtirilishiga hamda hayotga tatbiq eta olishga intilish;

-o`quvchilarga izchil mantiqiy fikrlashni shakllantirib borish natijasida ularning aql-zakovat rivojiga, tabiat va jamiyatdagi muammolarni hal etishning maqbul yo`llarini topa olishlariga ko`maklashish.

-insoniyat kamoloti, hayotning rivoji, texnika va texnologiyaning takomillashib borishi asosida fanlarining o`qitilishiga bo`lgan talablarni hisobga olgan holda maktab matematika kursini ularning zamonaviy rivoji bilan uyg`unlashtirish;

-vatanparvarlik, milliy g`ururni tarkib toptirish , rivojlantirish, matematika rivojiga qomusiy olimlarimiz qo`shgan hissalaridan o`quvchilarni xabardor qilish;

-jamiyat taraqqiyotida matematikaning ahamiyatini his qilgan holda umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida matematika to'g'risidagi tasavvurlarini shakllantirish;

-o'quv jarayonini demokratiyalashtirish insonparvarlashtirishga erishish;

Qayd etilgan maqsadlardan umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika o'qitishning asosiy vazifasi o'quvchilarni Vatanga sadoqat , yuksak axloq , ma'naviyat va ma'rifat , mehnatga vijdonan munosabatda bo'lish ruhida tarbiyalash; ta'limning insonparvar bo'lishishiga erishish; zarur bo'lgan matematik bilim, ko'nikma va malakani berish kelib chiqadi. Bunga badiiy va ilmiy-ommaviy adabiyotlarni o'qish, qiziqarli boshqotirmalar,aqlni charxlaydigan o'yinlardan ,maxsus tashkil etilgan ma'naviy-ma'rifat kunlarida turli mavzularda suhbatlar tashkil etish natijasida axlohiy,tarbiyaviy tushunchalar va xulq-odatlar paydo bo'la boshlaydi. O'quvchilar o'zlari va boshqalarning xatti-harakatlarini baholay boshlaydilar. Buning uchun turli ma'naviy- tarbiyaviy mavzularda o'tkaziladigan suhbat va munozaralarda o'quvchini fikr yuritish, o'ylashga yo'naltirish muhim ahamiyatga ega.Matematik tafakkur o'quvchilarni o'ylash, fikr yuritishga yo'llaydi, ularda salbiy xislatlardan saqlanish, yaxshi odatlarni o'rganishga bo'lgan intilish va qiziqishlari tarkib topa boshlaydi. Ularning, ayniqsa, o'z xatti-harakatlarini baholashga bo'lgan intilishlari va ishonch, e'tiqodlari shakllanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida hozirgi davrda yoshlar o'rtasida tobora ommaviylashib borayotgan "Zakovat", "Intellektual ring" , "O'yla, izla, top!" kabi o'yinlar ham mazmun , ham mohiyati ,ham metodik jihatdan birdek qiziqish uyg'otgan. Bu kabi o'yinlar o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini , aqliy faoliyatini ,tafakkurini rivojlantiradi. Matematikani o'rganish o'quvchilarning o'z ona tillarida xatosiz so'zlash, o'z fikrini aniq,ravshan va lo'nda qilib bayon eta bilish malakalarini o'zlashtirishlariga yordam berish kerak. Matematika o'qitishning amaliy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

a) matematikadan olingan nazariy bilimlarini kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tatbiq qila olishga o'rganadi ,ularda turli sonlar va matematik ifodalar ustida amallar bajarish malakalarini shakllantiradi.

b) o'quvchilar matematika darslarida ko'rgazmali qurollar va jadvallardan foydalana olish malakalari tarkib toptiriladi.O'quvchilar matematikadan misol va masalalar yechish orqali ularda sabr qanoatga, mehnatga ,mulohazali, og'ir-vazmin kabi xususiyatlarga ega bo'ladi. O'quvchi faoliyatini tashkil etish va xulq-odobini shakllantirish metodlaridan mashqlantirish, o'rgatish, pedagogik talab qo'yish jamoa fikrini hisobga olish, topshiriqlar berish, tarbiyaviy vaziyatlar hosil qilish va boshqa metodlardan foydalanish samarali natijalar beradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.S.J.Abdiniyazova.A.Omarov.Matematika.Nokis.Bilim baspasi.2015-j.

2.D.Ytebaev.S.Babakaev.M.Eshanov.S.J.Abdiniyazova.Algebra ham marematikaliq analiz tiykarlari.Nokis.Bilim baspasi.2015-j.

3.S.J.Abdiniyazova.X.S.Allambergenov.Bir belgisizli racional tenleme ham tensizliklerdi sheshiw usillari.Nokis.Bilim baspasi.2019-j.

4.Utebaev D.BabakaevS.EshanovM.Abdiniyazova S. Algebra ham analiz tiykarlari.Nokis.2013.

